

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 2
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Fevral 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA, A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenzyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №2. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 2

February, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(5).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 2.

Февраль 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Abdullaev Alisher Makhmudovich
<i>Institutional reforms as a key driver of entrepreneurial activities in Uzbekistan</i> | 7 |
| 2. | Akhunova Marifat Khakimovna
<i>Influence of the pandemic on the development of innovations in the world</i> | 15 |
| 3. | Iyosov Asrorjon Akhrorjon Ugli
<i>Prospects For Industrial Export Cluster Development</i> | 23 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 4. | Mikheeva Alexandra Ivanovna
<i>Physical education and physical activity in modern lifestyle</i> | 31 |
|----|---|----|

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 5. | Axmedova Gavxarxon, Maxmudova Ozodaxon
<i>Non-standard solutions of trigonometric equations</i> | 40 |
| 6. | Esanov Nuriddin Kurbanovich, Almuratov, Shavkat Narpulatovich, Jurayev, Uktam Shavkatovich
<i>Free vibration of three-layer shallow spherical shells</i> | 51 |
| 7. | Kosimova Makhbubakhon Yakubjanovna
<i>Use interdisciplinary links to improve the quality of students' learning</i> | 57 |
| 8. | Nasirov Tulkun Zakirovich, Toxirova Go'zal Sadullayevna
<i>The diffusion as the investigation object in optic materials</i> | 65 |
| 9. | Xolmurzayev Abdirasul, Alidjanov Adiljan
<i>The use of methods of projective geometry in the construction of projections of shapes with predetermined conditions</i> | 73 |

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Akhmedov Jamoldin Djhalolovich, Jurayev Uktam Shavkatovich
<i>Formation of landscape architecture on the territory of samarkand in antiquity and the middle ages</i> | 82 |
| 11. | Dusmatov Abdurahim Dusmatovich, Akhmedov Akhadjon Urmonjonovich, Mavlonova Oygul Uljaboyevna
<i>Interlayer shifts of two-layer combined cylindrical shells taking into account temperature loads</i> | 90 |
| 12. | Nurmatov Doniyor Olimjon ugli, Juraboyev Asilbek Tolibjon ugli, Toshpulatova Barchinoy Ravshanovna
<i>Tasks and features of transport and its landscape development in modern urban planning theory</i> | 98 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|-----|
| | <i>Advertisement</i> | 107 |
| | <i>Our publications</i> | 113 |

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 2

Volume: 2

Published:

28.02.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Akhmedova G., Makhmudova O. (2022). Non-standard solutions of trigonometric equations. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (2), 40-50.

Axmedova G., Maxmudova O (2022) Trigonometrik tenglamalarni yechishning nostandart usullari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 40-50.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466296>

QR-Article

Akhmedova Gavkharkhon

Senior Lecturer,
Kokand State Pedagogical Institute

Makhmudova Ozodakhon

Senior Lecturer,
Kokand State Pedagogical Institute

UDC 510.023

NON-STANDARD SOLUTIONS OF TRIGONOMETRIC EQUATIONS

Abstract: This article presents a method for non-standard solutions of trigonometric equations. In particular, multiplication of both parts of the equation by the same trigonometric function, addition and subtraction of the same number or the same trigonometric function on both sides, proportions, elements of mathematical analysis, scalar product of vectors are used.

Keywords: Field of definition of the function, the boundary property of the function, proportion, vector, scalar product, numerical inequality, system of equations, combination of equations.

TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI YECHISHNING NOSTANDART USULLARI

Axmedova Gavxarxon

katta o'qituvchi, Qo'qon davlat pedagogika instituti

Maxmudova Ozodaxon

katta o'qituvchi, Qo'qon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada trigonometrik tenglamalarni yechishning nostandart usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Jumladan tenglamaning har ikki tomonini bir hil trigonometrik funktsiyaga ko'paytirish, har ikki tomoniga bir xil son yoki bir xil

trigonometrik funksiyani qo‘shish hamda ayirish, proporsiyadan, matematik tahlil elementlaridan, vektorlarning skalyar ko‘paymasidan foydalanish haqida ma‘lumotlar berilgan va visollar yechib ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: *Funksiyaning aniqlanish sohasi, funksiyaning chegaralanganlik xossasi, proporsiya, vektor, skalyar ko‘paytma, sonli tengsizlik, tenglamalar sistemasi, tenglamalar birlashmasi.*

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Ахмедова Гавхархон

старший преподаватель, Кокандский государственный педагогический институт

Махмудова Озодахон

старший преподаватель, Кокандский государственный педагогический институт

Аннотация: *В данной статье представлен метод нестандартных решений тригонометрических уравнений. В частности, умножение обеих частей уравнения на одну и ту же тригонометрическую функцию, сложение и вычитание одного и того же числа или одной и той же тригонометрической функции с обеих сторон, использованы пропорции, элементы математического анализа, скалярное произведение векторов.*

Ключевые слова: *Область определения функции, граничное свойство функции, пропорция, вектор, скалярное произведение, числовое неравенство, система уравнений, комбинация уравнений.*

Trigonometrik tenglamalarni ko‘rinishiga qarab yechishning bir qancha usullari mavjud. Bularga o‘rniga qo‘yish, ratsionallashtiradigan o‘rniga qo‘yishlar, trigonometrik tenglamalarni yechishning har xil xususiy hollari, sun‘iy shakl almashtirishlardan foydalanib trigonometrik tenglamalarni yechish va hokazo. Ba‘zi hollarda berilgan tenglamalarni biz bilgan usullar bilan yechish ancha murakkab bo‘ladi. Bunday tenglamalarni yechishning nostandart usullariga to‘xtab o‘tamiz.

Sun‘iy shakl almashtirish talab qiladigan trigonometrik tenglamalarni yechishda quyidagi usullardan foydalaniladi.

I. Tenglamaning har ikki tomonini bir hil trigonometrik funksiyaga ko‘paytirish.

1-misol. $2\cos x(2\cos 4x+1)=1$ tenglamani yeching.

Yechish: Qavslarni ochib, $4\cos 4x\cos x+2\cos x=1$ ni, $\cos 4x\cdot\cos x$ ko‘paytmani shakl almashtirib

$$2\cos 5x+2\cos 3x+2\cos x=1$$

ni hosil qilamiz.

Tenglamaning har 2 tomonini $\sin x$ ga ko‘paytiramiz.

$$x = \pi n, \quad n \in Z$$

tenglamaning yechimi bo‘lmasligini ko‘ramiz.

$$2\sin x \cos 5x + 2\sin x \cos 3x + 2\cos x \sin x = \sin x.$$

Tenglamaning chap tomonida turgan ko'paytmani shakl almashtiramiz.

$$\sin 6x - \sin 4x + \sin 4x - \sin 2x + \sin 2x = \sin x;$$

$$\sin 6x = \sin x$$

$$2\sin \frac{5x}{2} \cos \frac{7x}{2} = 0.$$

Bundan $2\sin \frac{5x}{2} = 0$ yoki $\cos \frac{7x}{2} = 0$.

Bu tenglamalardan $x = \frac{2\pi k}{5}; k \in Z$.

$$x = \frac{\pi}{7} + \frac{2\pi n}{7}, n \in Z.$$

Bu ildizlar orasidan $x = \pi n, n \in Z$ ko'rinishdagi ildizlarni chiqarib tashlaymiz.

a) $\frac{2\pi k}{5} \neq \pi n, n \in Z, k \neq \frac{5n}{2}; n \in Z. n = \text{juft son ekanligi ma'lum.}$

$n = 2l, l \in Z. \text{ Shuning uchun } k \neq 5l, l \in Z.$

b) $\frac{\pi(1+2m)}{7} \neq \pi n, n \in Z, m \neq \frac{7n-1}{2}, n \in Z$

$m \in Z$ bo'lgani uchun $n \neq 2p+1, p \in Z, u$ holda $m \neq 7p+3, p \in Z$

Javob: $\frac{2\pi k}{5}, k \in Z, k \neq 5l, l \in Z$

$\frac{\pi(1+2m)}{7}; m \in Z, m \neq 7p+3, p \in Z.$

II. Tenglamaning har 2 tomoniga bir hil son yoki bir hil trigonometrik funksiyani qo'shish.

2-misol. $\text{tg}x \cdot \text{tg}2x = \text{tg}3x \cdot \text{tg}4x$ tenglamani yeching.

Yechish: Tenglamaning aniqlanish sohasi

$$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}; x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}; x \neq \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}; n \in Z$$

Tenglamaning har 2 tomoniga 1 ni qo'shamiz.

$$\text{tg}x \text{tg}2x + 1 = \text{tg}3x \text{tg}4x + 1.$$

$$\frac{\cos x}{\cos x \cos 2x} = \frac{\cos x}{\cos 3x \cos 4x}.$$

tenglamaning har 2 tomonini $\cos x \neq 0$ ga bo'lamiz.

$$\cos x + \cos 3x = \cos 7x + \cos x$$

$$\cos 7x - \cos 3x = 0$$

$\sin 2x \sin 5x = 0; u$ holda $x = \frac{\pi}{2} k, k \in Z$ yoki

$$x = \frac{\pi}{5} t, t \in Z.$$

Birinchi ildizlar to'plamidan tenglamaning aniqlanish sohasiga faqat $x = \pi n, n \in Z$

tegishli, ammo bu ildizlar to'plami $x = \frac{\pi}{5} t, t \in Z$ da mavjud.

$x = \frac{\pi}{5} t; t \in Z$ tenglamaning aniqlanish sohasiga tegishli ekanligini ko'rish qiyin emas.

Masalan,

$$\frac{\pi}{5}t \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2},$$

$$4t \neq 5 + 10n;$$

$$4t - 10n \neq 5.$$

Oxirgi tenglikning chap qismi juft, o'ng qismi toq sonidir.

$$\text{Javob: } x = \frac{\pi}{5}t; \quad t \in Z.$$

III. Tenglamaning biror bir qismini ayniy shakl almashtirish. (Bir xil ifodani qo'shish yoki ayirish).

3-misol. $\cos 7x = \cos^3 x$ tenglamani yeching.

Yechish: Tenglamaning chap qismini shakl almashtiramiz.

$$(\cos 7x - \cos 5x) + (\cos 5x - \cos 3x) + (\cos 3x - \cos x) + \cos x = \cos^3 x;$$

$$-2 \sin 6x \sin x - 2 \sin 4x \sin x - 2 \sin 2x \sin x + \cos x = \cos^3 x;$$

$$-2 \sin x (\sin 6x + \sin 4x + \sin 2x) = \cos x (\cos^2 x - 1);$$

$$-2 \sin x (2 \sin 4x \cos 2x + \sin 4x) + \sin^2 x \cos x = 0;$$

$$8 \sin^2 x \cos x \cos 2x (2 \cos 2x + 1) - \sin^2 x \cos x = 0;$$

$$\sin^2 x \cos x = 0,$$

$$x = \frac{\pi}{2}n, \quad n \in Z$$

$$8 \cos 2x (2 \cos 2x + 1) - 1 = 0.$$

$$16 \cos^2 2x + 8 \cos 2x - 1 = 0.$$

$$\cos 2x = \frac{-1 \pm \sqrt{2}}{4}; \quad x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{-1 \pm \sqrt{2}}{4} + \pi k, \quad k \in Z.$$

$$\text{Javob: } \frac{\pi}{2}n, \quad n \in Z, \quad \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{-1 \pm \sqrt{2}}{4} + \pi k; \quad k \in Z.$$

IV. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ proporsiyadan foydalanish.

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}; \quad \frac{a-b}{a+b} = \frac{c-d}{c+d}; \quad \frac{a-c}{b-d} = \frac{a}{b}; \quad \frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d}.$$

Bu tengliklardan foydalanish tenglamaning aniqlanish sohasining kengayishiga olib keladi.

Agar $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ($b \neq 0$; $d \neq 0$) bo'lsa, $\frac{a-b}{a+b} = \frac{c-d}{c+d}$; bunda $a \neq -b$ va $c \neq -d$.

4-misol. $\frac{2\sqrt{3} \cos 10^\circ + 1}{2 \sin 10^\circ + 1} = \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} x}$ tenglamani yeching.

Yechish: Tenglamaning aniqlanish sohasi $\cos 3x \neq 0$, $\cos x \neq 0$, $\sin x \neq 0$ tengsizliklar bilan aniqlanadi.

Proporsiya xossasiga ko'ra

$$\frac{2\sqrt{3} \cos 10^\circ + 2 \sin 10^\circ + 2}{2\sqrt{3} \cos 10^\circ - 2 \sin 10^\circ} = \frac{\operatorname{tg} 3x + \operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} 3x - \operatorname{tg} x}$$

$$\frac{\sqrt{3} \cos 10^\circ + \sin 10^\circ + 1}{\sqrt{3} \cos 10^\circ - \sin 10^\circ} = \frac{\sin 4x}{\sin 2x}$$

$$\frac{2\cos 20^{\circ} + 1}{2\cos 40^{\circ}} = 2\cos 2x; \quad \frac{\cos 20^{\circ} + \cos 60^{\circ}}{\cos 40^{\circ}} = 2\cos 2x;$$

$$\cos 2x = \cos 20^{\circ}.$$

$$x = \pm 10^{\circ} \pm 180^{\circ} n; \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Javob: } \pm 10^{\circ} + 180^{\circ} n; \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Trigonometrik tenglamalarni yechishda matematik tahlil elementlaridan foydalanish.

I. Funksiyaning aniqlanish sohasidan foydalanish.

Ba'zi hollarda tenglamaning aniqlanish sohasini bilish tenglamaning ildizi yo'qligini isbotlashni, ba'zida esa tenglamaning yechimini aniqlanish sohasidan son qo'yib ko'rib topishni taqozo qiladi.

1-misol. $\sqrt{|\sin x|} = \sqrt{-|\sin x|} + \operatorname{tg} x$ (1) tenglamani yeching.

Yechish. Tenglamaning aniqlanish sohasi

$$\begin{cases} |\sin x| \geq 0 \\ -|\sin x| \geq 0 \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

dan iborat. Bundan $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. x ning bu qiymatini (1) tenglamaga qo'yib uning o'ng va chap tomonlari 0 ga tengligini ko'ramiz. Demak, hamma $x = \pi k$; $k \in \mathbb{Z}$ lar tenglamaning ildizi bo'lar ekan.

$$\text{J: } x = \pi k; \quad k \in \mathbb{Z}.$$

II. Funksiyaning chegaralanganlik xossasidan foydalanish.

Tenglamalarni yechishda funksiyaning biror to'plamda quyidan yoki yuqoridan chegaralanganligi xossasi ko'p hollarda katta rol o'ynaydi. Masalan, biror M to'plamdagi barcha x lar uchun $f(x) > A$ va $g(x) < A$ (A biror son) tengsizliklar o'rinli bo'lsa, u holda M to'plamda $f(x) = g(x)$ tenglama yechimga ega emas.

A soni o'rnida ko'p hollarda nol bo'ladi, bu esa $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalarning M to'plamda ishorasi saqlanishini bildiradi.

2-misol. $\sin(x^3 + 2x^2 + 1) = x^2 + 2x + 3$ tenglamani yeching.

Yechish: Ixtiyoriy x haqiqiy soni uchun $\sin(x^3 + 2x^2 + 1) \leq 1$. $x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 \geq 2$. Bundan esa ixtiyoriy x haqiqiy soni uchun tenglamaning chap tomoni 1 dan oshmaydi, o'ng tomoni har doim 2 dan kichik emasligini ko'ramiz. Demak, tenglamaning yechimi yo'q ekan.

$$\text{J: } \emptyset.$$

3-misol. $2\sin x = 5x^2 + 2x + 3$ tenglamani yeching.

Yechish: Ma'lumki, $y = 5x^2 + 2x + 3$ funksiyaning grafigi $y = 2\sin x$ funksiyaning grafigidan yuqorida yotadi. U holda $5x^2 + 2x + 3 > 2\sin x$

Bundan $5x^2 + 2x + 3 = 5\left(x + \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{14}{5} \geq \frac{14}{5} > 2$ va $2\sin x \leq 2$ bo'lgani uchun tenglama yechimga ega emas.

4-misol. Tenglamani yeching. $2\cos^2 \frac{x^2 + x}{6} = 2^x + 2^{-x}$

Yechish: Shartga ko'ra $2\cos^2 \frac{x^2 + x}{6} \leq 2$ va $2^x + 2^{-x} \geq 2$.

U holda $2\cos^2 \frac{x^2 + x}{6} = 2$ va $2^x + 2^{-x} = 2$ bo'ladi. Bu erdan yechim $x = 0$.

J: $x=0$

5-misol. $x^3 - x - \sin \pi x = 0$ (2) tenglamani yeching.

Yechish: Ko'rinib turibdiki $x=0$, $x=1$, $x=-1$ tenglamaning yechimi bo'ladi. Uning qolgan yechimlarini topish uchun $f(x) = x^3 - x - \sin \pi x$ funksiyaning toqligidan $x > 0$, $x \neq 1$ sohadagi yechimini topish yetarli. Agar x_0 uning yechimi bo'lsa, u holda $(-x_0)$ ham uning yechimi bo'ladi. $x > 0$, $x \neq 1$ to'plamni 2 ta oraliqqa ajratamiz. $(0;1)$ va $(1; \infty)$. (2) tenglamani $x^3 - x = \sin \pi x$ ko'rinishda yozamiz. $(0;1)$ oraliqda $g(x) = x^3 - x$ funksiya faqat manfiy qiymatlar qabul qiladi. $h(x) = \sin \pi x$ funksiya esa musbat qiymatlar qabul qiladi. Demak, bu oraliqda (2) tenglama yechimga ega emas.

$x \in (1; \infty)$ bo'lsin. Bu oraliqdagi x ning har bir qiymatida $g(x) = x^3 - x$ funksiya musbat, $h(x) = \sin \pi x$ funksiya esa har xil ishorali qiymatlar qabul qiladi. $(1;2]$ oraliqda $h(x) = \sin \pi x$ funksiya musbat emas. Demak, $(1;2]$ oraliqda (2) tenglama yechimga ega emas.

Agar $x > 2$ bo'lsa, u holda $|\sin \pi x| \leq 1$, $x^3 - x = x(x^2 - 1) > 2 \cdot 3 = 6$. Bundan $(2; \infty)$ oraliqda ham (2) tenglama yechimga ega emas. Demak, faqat $x=0$, $x=1$ va $x=-1$ lar berilgan tenglama yechimidir.

J: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$.

6-misol. $\cos^2(x \sin x) = 1 + \log_5^2 \sqrt{x^2 + x + 1}$ (3) tenglamani yeching.

Yechish: (3) tenglama barcha haqiqiy x lar uchun aniqlangan. Ixtiyoriy x uchun $\cos^2(x \sin x) \leq 1$, $1 + \log_5^2 \sqrt{x^2 + x + 1} \geq 1$.

Natijada (3) tenglama quyidagi tenglamalar sistemasiga teng kuchli.

$$\begin{cases} \cos^2(x \sin x) = 1 \\ \log_5^2 \sqrt{x^2 + x + 1} = 0 \end{cases} \quad (4)$$

(4) sistema 2-tenglamasining yechimi $x=0$ va $x=-1$. Bu qiymatlardan 1-tenglamani faqat $x=0$ qanoatlantiradi. Demak, $x=0$ berilgan tenglamaning yagona yechimi ekan.

J: 0.

7-misol. $\cos^7 x + \sin^5 x = 1$ (5) tenglamani yeching.

Yechish: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ bo'lgani uchun (5) tenglamani quyidagi ko'rinishda yozamiz $\cos^7 x + \sin^5 x = \cos^2 x + \sin^2 x$ yoki

$$\cos^2 x (\cos^5 x - 1) = \sin^2 x (1 - \sin^3 x) \quad (6)$$

Ixtiyoriy x uchun $\sin^2 x \geq 0$, $\cos^2 x \geq 0$, $\cos^5 x - 1 \leq 0$, $1 - \sin^3 x \geq 0$ bo'lgani uchun (6) tenglama quyidagi sistemaga teng kuchli

$$\begin{cases} \cos^2 x(\cos^5 x - 1) = 0 \\ \sin^2 x(1 - \sin^3 x) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

(7) sistema quyidagi tenglamalar sistemasi majmuasiga teng kuchli.

$$\begin{cases} \cos x = 0, & \begin{cases} \sin x = 0, \\ \cos x = 1 \end{cases} \\ \sin x = 1, & \end{cases} \quad (8)$$

Birinchi sistemaning yechimi $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, ikkinchi sistemaning yechimi

$x = 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$. Hamma bu yechimlar berilgan tenglamaning yechimi bo'ladi.

$$J: x = 2\pi m, \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad m, k \in \mathbb{Z}.$$

III. Sinus va kosinus funksiyalar xossaligidan foydalanish.

Ko'pgina trigonometrik tenglamalarni yechish tenglamalar sistemasini yechishga keltirilishi mumkin. Bunday tenglamalarga misol qilib quyidagi tenglamalarni keltirish mumkin.

$$\begin{aligned} \sin \alpha x \cdot \sin \beta x &= \pm 1 \\ \sin \alpha x \cdot \cos \beta x &= \pm 1 \end{aligned} \quad (9)$$

$$A(\sin \alpha x)^m + B(\cos \beta x)^n = \pm(|A| + |B|)$$

$$A(\sin \alpha x)^m + B(\sin \beta x)^n = \pm(|A| + |B|)$$

bunda α, β, A, B berilgan haqiqiy sonlar, n va m - berilgan natural sonlar. Bunday tenglamalarni yechishda sinusning quyidagi xossasidan foydalaniladi: agar biror x_0 soni uchun qat'iy $|\sin \alpha x_0| < 1$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda x_0 soni (9) tenglamalardan birortasining ham yechimi bo'lmaydi. Xuddi shuningdek

$$\cos \alpha x \cdot \cos \beta x = \pm 1$$

$$A(\sin \alpha x)^m + B(\cos \beta x)^n = \pm(|A| + |B|)$$

tenglamalarni yechishda kosinus xossasidan foydalaniladi: agar biror x_0 soni uchun qat'iy $|\cos \alpha x_0| < 1$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda x_0 soni bu tenglamalardan birortasining ham yechimi bo'lmaydi.

8-misol. $\sin x \cdot \cos 4x = 1$ (10) tenglamani yeching.

Yechish: Agar x_0 (10) tenglamaning yechimi bo'lsa, u holda yo $\sin x_0 = 1$ yoki $\sin x_0 = -1$ bo'ladi. Haqiqatan ham agar $|\sin x_0| < 1$ bo'lsa (10) tenglamadan $|\cos 4x_0| > 1$ bo'lishi kerak edi, ammo bu bo'lishi mumkin emas. Agar $\sin x_0 = 1$ bo'lsa (10) tenglamadan $\cos 4x_0 = 1$ ekanligi, agar $\sin x_0 = -1$ bo'lsa, $\cos 4x_0 = -1$ ekanligi kelib chiqadi. Natijada (10) tenglamaning ixtiyoriy yechimi quyidagi 2 ta sistemalardan birining yechimi bo'ladi.

$$\begin{cases} \sin x_0 = 1 \\ \cos 4x_0 = 1 \end{cases} \quad (11)$$

$$\begin{cases} \sin x_0 = -1 \\ \cos 4x_0 = -1 \end{cases} \quad (12)$$

(11) va (12) sistemalarning ixtiyoriy yechimi (10) tenglamaning yechimi ekanligini oson ko'rish mumkin. Natijada (10) tenglama (11) va (12) tenglamalar sistemasi majmuasiga teng kuchli. Bu sistemalarni yechamiz.

(11) sistemaning birinchi tenglamasidan $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}.$

Bularning hammasi bu sistemaning ikkinchi tenglamasini qanoatlantiradi va (11) sistemaning yechimi bo'ladi. (12) sistemaning birinchi tenglamasi $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi e; \quad e \in \mathbb{Z}$ yechimga ega.

Bu sonlardan birortasi bu sistemaning ikkinchi tenglamasini qanoatlantirmaydi. Shuning uchun (12) sistema yechimga ega emas. Demak, berilgan (10) tenglamaning yechimi (11) sistemaning yechimi bilan ustma – ust tushadi.

$$J: x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}.$$

IV. Sonli tengsizliklardan fodalanish.

Ba'zi hollarda biror sonli tengsizlikni tenglamaning biror qismiga qo'llab, tenglamani teng kuchli sistemaga almashtirish mumkin. Bunday tengsizliklarga misol qilib ikkita musbat a va b sonlarning o'rta arifmetigi va o'rta geometrigi orasidagi $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ bog'lanishni olamiz, tenglik belgisi $a=b$ da o'rinli.

Ko'p hollarda quyidagi tengsizliklarning natijasidan foydalanish qulay

$$a > 0 \text{ da } a + \frac{1}{a} \geq 2, \quad a = 1 \text{ da } a + \frac{1}{a} = 2,$$

$$a < 0 \text{ da } a + \frac{1}{a} \leq -2, \quad a = -1 \text{ da } a + \frac{1}{a} = -2.$$

9-misol. $\left(\frac{1}{\sin^8 x} + \frac{1}{\cos^2 2x}\right)(\sin^8 x + \cos^2 2x) = 4 \cos^2 \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - x^2}$ (13) tenglamani yeching.

Yechish: Ixtiyoriy musbat a va b sonlari uchun $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a+b) \geq 4$ (14) tengsizlik o'rinli

ekanini isbotlaymiz. Avval $\frac{1}{a}$ va $\frac{1}{b}$ sonlari uchun, keyin a va b sonlari uchun o'rta

arifmetik va o'rta geometrik orasidagi tengsizlikni qo'llab $\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2} \geq \sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}}$ va $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ni hosil qilamiz.

$$\text{Bundan } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(\frac{a+b}{2}\right) \geq 1 \quad \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a+b) \geq 4.$$

(13) tenglamaning aniqlanish sohasida $\sin^8 x > 0, \quad \cos^2 2x > 0$ bo'lgani uchun

(14) tengsizlikni qo'llab (13) tenglamaning chap qismi 4 dan kichik emasligini ko'ramiz.

Shu bilan birga (13) tenglamaning aniqlanish sohasida $4 \cos^2 \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - x^2} \leq 4.$

Natijada (13) tenglama quyidagi tenglamalar sistemasiga teng kuchli.

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{\sin^8 x} + \frac{1}{\cos^2 2x}\right)(\sin^8 x + \cos^2 2x) = 4 \\ \cos^2 \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - x^2} = 1 \end{cases} \quad (15)$$

(15) sistemaning 2-tenglamasining yechimi $x_1 = \frac{\pi}{2}$ va $x_2 = -\frac{\pi}{2}$. Bularni (15) sistemaning birinchi tenglamasiga qo'yib, tenglamaning yechimi ekanini ko'ramiz. Demak, $x_1 = \frac{\pi}{2}$ va $x_2 = -\frac{\pi}{2}$ lar berilgan tenglamaning yechimlari bo'ladi.

$$J: x_1 = \frac{\pi}{2} \text{ va } x_2 = -\frac{\pi}{2}.$$

Trigonometrik tenglamalarni yechishda vektorlarning skalyar ko'paytmasidan foydalanish.

Ma'lumki, 2 ta vektorning skalyar ko'paytmasi ularning uzunliklari va ular orasidagi burchak kosinusi ko'paytmasiga teng. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \alpha$.

$$|\cos \alpha| \leq 1, \text{ bo'lgani uchun } |\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|.$$

Agar vektorlar koordinatalari bilan berilgan bo'lsa, ya'ni $\vec{a}\{a_1, a_2\}$ va $\vec{b}\{b_1, b_2\}$ bo'lsa, $a_1 a_2 + b_1 b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$.

1-misol. $\sin \sqrt{1 + \cos^2 x} + \cos x \sqrt{1 + \sin^2 x} = \sqrt{3}$ tenglamani yeching.

Yechish: $\vec{a}\{\sin x, \cos x\}$ va $\vec{b}\{\sqrt{1 + \cos^2 x}; \sqrt{1 + \sin^2 x}\}$ vektorlarni kiritamiz.

U holda

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} + \cos x \sqrt{1 + \sin^2 x} \leq \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x} \sqrt{2 + \sin^2 x + \cos^2 x} = \sqrt{3}.$$

Demak,

$$\sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} + \cos x \sqrt{1 + \sin^2 x} \leq \sqrt{3}.$$

Berilgan tenglamani $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ ko'rinishda yozish mumkin. Bu tenglik vektorlar orasidagi burchak 0° bo'lganda bajariladi. Demak, vektorlar parallel, parallel vektorlar mos kordinatalari proporsional

$$\frac{\sin x}{\sqrt{1 + \cos^2 x}} = \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}$$

$\sin x$ va $\cos x$ bir hil ishorali

$$\sin^2 x + \sin^4 x = \cos^2 x + \cos^4 x;$$

$$\cos 2x = 0$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi n; \quad n \in Z$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}; \quad n \in Z$$

Dastlabki tenglamaga ko'ra $\sin x > 0$ va $\cos x > 0$.

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n; \quad n \in Z \text{ ekanligi aniq.}$$

$$\text{Javob: } \frac{\pi}{4} + 2\pi n; \quad n \in Z$$

2-misol. $\sin x \sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{3 - \sin x} = 2\sqrt{\sin^2 x + 1}$ tenglamani yeching.

Yechish: $\vec{a}\{\sqrt{1 + \sin^2 x}; \sqrt{3 - \sin x}\}$ va $\vec{b}\{\sin x; 1\}$ vektorlarni kiritamiz.

Tenglamani $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ ko‘rinishda yozish mumkin ekanligi ravshan.

\vec{a} va \vec{b} vektorlar yo‘nalishdosh shartini qo‘llab, ularning koordinatalari proporsional bo‘lishi kerakligini aniqlaymiz. U holda

$$\frac{\sqrt{1+\sin x}}{\sin x} = \sqrt{3-\sin x} \quad (*)$$

$$\sin^3 x - 3\sin^2 x + \sin x + 1 = 0$$

yoki

$$(\sin x - 1)(\sin^2 x - 2\sin x - 1) = 0$$

(*) tenglamadan $0 < \sin x \leq 1$ bo‘lganligi uchun $\sin x = 1$ va $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; n \in Z$.

$$\text{Javob: } \frac{\pi}{2} + 2\pi n; n \in Z$$

3-misol. $\sin x \sqrt{\sin x + \cos x} + \cos x \sqrt{\cos x} = \sqrt{\sin x + \cos x}$ tenglamani yeching.

Yechish: $\vec{a} \{ \sin x; \cos x \}$ va $\vec{b} \{ \sqrt{\sin x}; \sqrt{\cos x} \}$ bo‘lsin. U holda

$$\sin x \sqrt{\sin x + \cos x} + \cos x \sqrt{\cos x} \leq \sqrt{\sin x + \cos x}$$

Tenglik belgisi $\frac{\sin x}{\sqrt{\sin x}} = \frac{\cos x}{\sqrt{\cos x}}$ yoki $\sqrt{\sin x} = \sqrt{\cos x}$ bo‘lganda o‘rinli.

Bundan $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n; n \in Z$.

$$\text{Javob: } x = \frac{\pi}{4} + \pi n; n \in Z$$

4-misol. $\sin x \cdot \cos^2 y + \cos x \cdot \sin^2 y + 1 = \sqrt{2(1 + \cos^4 y + \sin^4 y)}$ tenglamani qanoatlantiruvchi hamma $(x; y)$ juftliklarni toping.

Yechish: $\vec{a} \{ \sin x; \cos x; 1 \}$ va $\vec{b} \{ \cos^2 y; \sin^2 y; 1 \}$ bo‘lsin. U holda $\sin x \cdot \cos^2 y + \cos x \sin^2 y + 1 \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \cos^4 y + \sin^4 y} = \sqrt{2(1 + \cos^4 y + \sin^4 y)}$ tenglik belgisi bajarilishi uchun \vec{a} va \vec{b} vektorlar yo‘nalishdosh bo‘lishi, bundan esa ularning mos koordinatalari proporsional bo‘lishi kerak.

$$\frac{\sin x}{\cos^2 y} = \frac{\cos x}{\sin^2 y} = 1$$

Oxirgi tenglikni $\begin{cases} \sin x = \cos^2 y \\ \cos x = \sin^2 y \end{cases}$ sistema ko‘rinishida yozish mumkin. Bu

tengliklarning har ikki tomonini kvadratga ko‘tarib va hadma had qo‘shib

$$\sin^4 y + \cos^4 y = 1$$

ni hosil qilamiz. Bundan $\sin y = 0$ yoki $\cos y = 0$. Bu bo‘lishi mumkin emas.

Javob: \emptyset .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jumaniyozov, Q., Muhammedova, G.(2014). Matematikadan misol va masalalar yechish metodikasi. *O‘quv qo‘llanma T: Brok class servis*.

2. Mamatova, Z. M., Tolibov, I. S., & Nishonov, F. M. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Достижения науки и образования*, 22.
3. Nishonov, F. M., Shaev, A. K., (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *Theoretical & Applied Science*, (4), 1-7.
4. Nishonov, F.M. (2018). Some questions of design of tasks in mathematics. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 41-44. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.7>
5. Говорова, К. Ф. (2018). Формирование базисных компетенций по решению тригонометрических уравнений и неравенств. *Научный электронный журнал Меридиан*, (4), 15-17.
6. Груздева, Е. А. (2020). О нестандартных способах решения тригонометрических уравнений. *Некоторые вопросы анализа, алгебры, геометрии и математического образования*, (10), 59-60.
7. Набиева, Д. Г. (2021). Методика решения нестандартных тригонометрических уравнений в курсе начала математического анализа. *Научные исследования XXI века*, (1), 16-19.
8. Нишонов, Ф. М. и др. (2016). Конструирование систем задач по математике. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук № 10-1*, 82.
9. Нишонов, Ф. М., Эхсонова, Н. Т., & Толибов, И. Ш. У. (2019). Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики. *Проблемы современной науки и образования*, (4 (137)), 6-11.
10. Олехник, С. Н., Потапов, М. К., & Пасиченко, П. И. (1997). Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения: Справочник.
11. Севрюков, П., & Смоляков, А. Н. (2008). Тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Ставрополь.
12. Яценко, И., & Шестаков, С. (2018). *Подготовка к ЕГЭ по математике в 2019 году. Базовый уровень. Методические указания*. Litres.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K. I. KURPAYANIDI D. E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:
monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
-
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
- 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-joy коммунал соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects:

monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ЎЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G‘o‘zada
defoliatsiya
o‘tkazishning
maqbul me‘yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg‘ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G‘O‘ZADA DEFOLIATSIYA O‘TKAZISHNING
MAQBUL ME‘YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg‘ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

